

OLIV TA'LIM JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA ULARNI TANLASH PRINSIPLARI

N.K.Davronov

Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10010622>

Ta'lim texnologiyasi - bu tegishli texnologik jarayonlar va resurslarni yaratish, ulardan foydalanish va boshqarish orqali o'rganishni osonlashtiruvchi va samaradorlikni oshiruvchi amaliyotdir. Ta'limda qo'llaniladigan texnologiya nuqtai nazaridan, ta'lim texnologiyasini turli xil o'quv sharoitlarida o'rganish tajribasini yaxshilash uchun paydo bo'lgan va mavjud texnologiyalardan foydalanish deb tushunish mumkin.

Rivojlanayotgan texnologiyalarning ba'zilar qanday bo'lishi mumkin? Qurilmalar va apparat vositalari toifasida 3D printerlar va taqiladigan hisoblash qurilmalari hayolga keladi. Uch o'lchovli printerlar allaqachon “makerspace” deb nomlangan harakat bilan bog'liq ta'sir ko'rsatmoqda, bunda o'quvchilar obyekt yoki artefaktni yaratish va sinab ko'rish uchun 3D-printerdan foydalanish va dizaynga asoslangan o'rganish kontekstida shug'ullanishadi. Aqlli soatlar va internetga ulangan boshga o'rnatilgan displeylar kabi taqiladigan qurilmalar esa turli xil o'rganish va o'qitish holatlarida foydalanilmoqda.

Jarayonlar va ilg'or texnologiyalarni qo'llash toifasida o'quv tahlillari, moslashtirilgan o'qitish tizimlari va shaxsiylashtirilgan ta'lim kichik miqyosdagi holatlarda o'quvchining oldingi bilim va ishlash, qiziqishlar, motivatsiya, afzalliklar va hatto kayfiyat nuqtai nazaridan mustahkam va dinamik ifodasini hisobga oladigan oldingi smart repetitorlik tizimlarining kengaytmalari sifatida sinovdan o'tkazilmoqda. Texnologiyaga asoslangan ta'lim, kengaytirilgan va virtual haqiqatlar asta-sekin o'rganish va o'qitish holatlarida o'z yo'lini topayotgan texnologiyalar qatoriga kiradi.

Rogers [3] fikriga ko'ra, texnologiya - bu istalgan natijaga erishishda ishtirok etadigan sabab va ta'sir munosabatlaridagi noaniqlikni kamaytiradigan instrumental harakatlar uchun mos keladigan loyihadir. Boshqalar texnologiyani guruh yoki jamiyat tomonidan qadrlanadigan muammoni hal qilish uchun bilimlarni tizimli qo'llash deb ta'riflaydilar. Ikkala holatda ham texnologiyaning maqsadi istalgan natijaga erishishdir.

Texnologiya ikkita komponentga ega bo'lishi mumkin: (1) texnologiyani moddiy yoki jismoniy obyekt sifatida o'zida mujassam etgan vositaviy apparatlar va (2) vositalar uchun ma'lumot bazasidan iborat dasturiy ta'minotdan. Ba'zi texnologiyalarda ushbu komponentlardan biri yoki ikkalasi ham mavjud emas va ular oddiy prodsedura yoki umumiy maqsadli algoritmik yondashuvdan iborat bo'lishi mumkin. Ta'lim texnologiyasi uyushiq bo'lakli yondashuv emas, balki o'rganish uchun turli xil uslublar, vositalar va strategiyalarni nazarda tutadi. Shuning uchun uning samaradorligi o'qituvchilar va o'quvchilarga kerakli o'quv maqsadlariga erishishda qanchalik yordam berishiga bog'liq [1].

Bryus va Levin ancha yillar oldin Jon Dyui tomonidan taklif qilingan to'rt qismli bo'linishga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni tasniflashning yangi usulini ishlab chiqqan bo'lib ularga quyidagilar kiradi: ma'lumot olish (so'rovli), kommunikatsion, konstruktiv va ifodaviy texnologiyalar.

Ma'lumot olish (so'rovli) texnologiyalari:

- fikrlash uchun vosita sifatida nazariyani yaratish texnologiyasi;
- modelni o'rganish va simulyatsion vositalar to'plami;

- vizualizatsion dastur;
 - virtual muhitlar;
 - ma'lumotlarni modellashtirish kategoriyalari, munosabatlari, ko'rgazmalari;
 - protsessual modellar;
 - matematik modellar;
 - semantik tarmoqlar va kontur vositalari ya'ni bilimlarni ifodalash va integratsiya vositalari;
 - matnlar, videolar, ma'lumotlar bazasiga ulanish orqali axboratlarni o'zlashtirish;
 - gipermatn va gipermedia muhitlari;
 - kutubxona resurslari;
 - raqamli kutubxonalar;
 - ma'lumotlar bazalari;
 - musiqa, ovozli matnlar, tasvirlar, grafikalar, videolar, ma'lumotlar jadvallari, matnlar va boshqalarga ega xotira diskleri;
 - tarmoqlar orqali foydalanish mumkin bo'lgan masofaviy ilmiy vositalar;
 - mikrokompyuterga asoslangan harorat, harakat, yurak urish tezligi va h.k. uchun sensorlar;
 - video va ovozli yozuvchi qurilmalar;
 - ma'lumotlarni tahlil qilish usullari va texnologiyalari;
 - so'rov o'tkaziladigan muhitlar;
 - tasvirlarga animatsion ishlov berish;
 - elektron jadvallar;
 - jadval va grafiklar yaratish dasturlari;
 - muammolarni yechish dasturlari.
- Kommunikatsion texnologiyalar:**
- matnni qayta ishlash;
 - tasvirlash;
 - grafik organayzerlar;
 - imlo, grammatika, foydalanish va uslublar uchun yordamchilar;
 - ramziy ifodalar;
 - taqdimot grafikasi;
 - elektron pochta;
 - asinxron kompyuter konferensiyasi;
 - sinxron kompyuter konferensiyasi (matn, audio, video va h.k.);
 - World Wide Web kabi tarqatilgan axborot serverlari;
 - foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan gipermatnli muhitlar;
 - hamkorlikdagi ommaviy axborot vositalari;
 - hamkorlikdagi ma'lumotlar muhitlari;
 - ijtimoiy elektron jadvallar;
 - telementoring (qarang: <http://elatewiki.org/index.php/Telementoring>);
 - ChatGPT.
- Konstruksiya va muammolarni hal qilish uchun foydalaniladigan texnologiyalar:**
- Lego komponentlari, Tangram jumboqlari, Rubik kubigi;
 - kompyuter yordamida loyihalash dasturi;

- 3D printerlar.

Bilimlarni ifodali tarzda namoyish qiladigan texnologiyalar:

- sensorlar, QR kodlari, GPS displeylari;
- grafiklar va diagrammalar;
- musiqa yozish va tahrirlash studiyalari;
- interaktiv video va gipermedia;
- animatsion dasturlar;
- multimedia kompozitsiyasi.

Mayer [2] multimediali o‘rganishning ba’zi prinsiplarini taklif qilgan bo‘lib, ulardan ta’lim maqsadlarida foydalanish uchun texnologiyani tanlashda ham foydalanish mumkin. Printsipalar quyidagilardan iborat:

1. Muvofiqlik prinsipi:

- texnologiya ta’limning umumiy va maxsus maqsadlarini ilgari surishi kerak;
- texnologiya mo‘ljallangan darajaga mos bo‘lishi kerak, jumladan, ta’lim oluvchilar kontingenti, tushunchalar qiyinligi, rivojlantirish usullari va boshqalar;
- texnologiyadan o‘quv dasturi uchun fundamental yoki qo‘shimcha manba sifatida foydalanish kerak.

2. Haqiqiylik prinsipi:

- texnologiya aniq, dolzarb va ishonchli ma’lumotlarni taqdim etishi kerak.

3. Baxolash prinsipi:

- muqobil yechimlarning o‘rnini bosuvchi va ikkita qarama-qarshi vaziyat yoki sifatni muvozanatlashtirgan vaziyatlar hisobga olinishi kerak.

4. Qiziqarlilik prinsipi:

- texnologiya ta’lim oluvchilarning qiziqishini va stimulini uyg‘otishi yoki o‘quvchining o‘qish va o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojini qondirishi kerak;
- texnologiya foydalanuvchilar orasida motivatsiya uyg‘otish, ijodkorlikni rag‘batlantirish va kreativlikni oshiruvchi kuchga ega bo‘lishi kerak.

5. Tashkilotchilik va muvozanatlilik prinsipi:

- texnologiya yaxshi tashkil etilgan va mazmun jihatidan muvozanatli bo‘lishi kerak;
- materialning maqsadi aniq ifodalanishi yoki idrok etilishi kerak;
- materiallardan foydalanish, uzatish va qo‘llash kabi tashkiliy ishlarni olib boradigan subyektlar bo‘lishi kerak.

REFERENCES

1. Bruce, B.C., Levin, J.A. Educational technology: media for inquiry, communication, construction, and expression // Journal of Educational Computing Research, 17(1). 1997. – P. 79–102.
2. Mayer, R.E. Multimedia learning (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. 2009. – 300 p.
3. Rogers, E. The diffusion of innovations (4th ed.). New York: Free Press. 1995. – 236 p.
4. Ronghuai H., J.Michael S., Junfeng Y. Educational Technology, A Primer for the 21st Century. Lecture Notes. 2019. – 253 p.
5. Safarova R.G. Possibilities of Approaching the Educational Process From the Point of View of Cultural Sciences. Miasto Przyszłości Kielce 2023. ISSN-L: 2544-980X. Impact Factor:

9.2 View of Possibilities of Approaching the Educational Process From the Point of View of Cultural Sciences (miastoprzyszlosci.com.pl)

6. Safarova R.G. Development of International Scientific Pedagogical Cooperation in Improving the Quality of Continuous Education: A Need of the Time Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences (IJNRAS) Volume: 02 Issue: 05 | 2023 ISSN:2751-